

Recupero della firma dei fluidi biologici dall'iperspettrale nel vicino infrarosso immagini

Mohamad Ahmad^{1,2}, Raffaele Vitale², Carolina S. Silva³,
Cyril Ruckebusch², Marina Cocchi^{1*}

¹ Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche,
Università di Modena e Reggio Emilia, Via Campi 103, 41125 Modena, Italia

² Université de Lille, CNRS, UMR 8516 - LASIR -
Laboratoire de Spectrochimie Infrarouge et Raman, F-59000 Lille, France

³ Department of Chemical Engineering,
Federal University of Pernambuco, Av. Prof. Moraes Rego, 1235, Cidade Universitaria, Recife, Brazil

*Autore corrispondente

Una metodologia di recente sviluppo [M. Ahmad et al 2020] per l'analisi delle immagini iperspettrali nel vicino infrarosso (NIR HSI) basata sull'uso combinato della trasformata wavelet (WT), matrici di co-occorrenza in scala di grigi e analisi delle componenti principali (PCA) è stata applicata a dati NIR HSI di gocce di sperma deposte su diversi tessuti [C. S. Silva et al 2017]. I fluidi biologici, come lo sperma, sono sistemi che hanno composizioni complesse che rendono difficile, a seconda del contesto, rilevarli con metodi standard di analisi. Ad esempio, in ambito forense, i fluidi biologici si possono trovare depositati sui tessuti, dove è necessario uno sforzo notevole per rilevarli. Infatti, i tessuti possono avere superfici piuttosto ruvide che comportano maggiori difficoltà da affrontare in HSI, quali la variabilità legata alla dispersione della luce su superfici ruvide e l'elevata assorbanza di tessuti particolarmente spessi che può inficiare l'analisi di riconoscimento dello sperma. Un ulteriore ostacolo è l'assenza di una regione della superficie in cui sia presente solo sperma abbinata anche alla mancanza di selettività negli spettri, dove la firma spettrale dello sperma si sovrappone a quella del tessuto. La metodologia proposta applica WT per analizzare i diversi contributi in frequenza presenti nelle immagini, in modo da evidenziare e catturare le diverse caratteristiche spaziali presenti nelle distinte sub-immagini. I descrittori derivati dalla matrice di co-occorrenza sono utili per riassumere queste caratteristiche spaziali locali a ciascuna lunghezza d'onda spettrale. Successivamente viene utilizzata l'analisi delle componenti principali per evidenziare le principali fonti di variabilità spaziale (codificate nei descrittori ricavati dalle matrici di co-occorrenza) in funzione della dimensione spettrale. La metodologia permette quindi di isolare spazialmente e spettralmente le diverse componenti presenti nell'immagine iperspettrale, ed associarle ai canali spettrali che sono i più distintivi per questi contributi.

Parole chiave: near-infrared hyperspectral images; spatial features; wavelet transform; grey-level co-occurrence matrix; multivariate image analysis

RIFERIMENTI

- M. Ahmad, R. Vitale, C. Silva, C. Ruckebusch, M. Cocchi, 2020. Exploring local spatial features in Hyperspectral images, *Journal of Chemometrics* 34:10. <https://doi.org/10.1002/cem.3295>
- C. S. Silva, M.F. Pimentel, J.M. Amigo, R.S. Honorato, C. Pasquini, 2017. Detecting semen stains on fabrics using near infrared hyperspectral images and multivariate models, *Trends in Analytical Chemistry* 95 p:23-35. <https://doi.org/10.1016/j.trac.2017.07.026>